

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК ОБОБЩАЮЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕХЕДОВА Т.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита;

ПРИЛЯПА Е.Р.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрена сущность экономической категории «финансовые результаты». Исследованы существующие проблемы учета финансовых результатов предприятий. Предложен вариант представления информации в отчете о финансовых результатах. Проведен анализ финансовых результатов ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО».

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый результат, прибыль, доходы, расходы, анализ

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AS A GENERAL EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

MEKHEDOVA T.N.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
associate professor, Associate Professor of the
Department of Accounting and Audit;

PRILYAPA E.R.,
student of EP «Magistracy»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk Peoples Republic,
Russian Federation

The article considers the essence of the economic category «financial results». The existing problems of accounting for the financial results of enterprises are investigated. A variant of presentation of information in the statement of financial results is proposed. An analysis of the financial results LLC «DONTEHREZINA AND CO».

Keywords: financial statements, financial result, profit, income, expenses, analysis

Постановка задачи. В условиях рыночной экономики анализ финансовых результатов является важным и значимым элементом успешного управления современным предприятием. Именно анализ финансовых результатов дает понимание заинтересованным лицам, насколько эффективно оно работает, позволяет определить наиболее рациональные пути использования ресурсов и сформировать оптимальную структуру средств предприятия. Кроме того, такой анализ может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей деятельности предприятий. Предприниматель заинтересован в том, чтобы получить максимум прибыли, что обоснуется аналитическими расчетами

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с формированием финансовых результатов, их учетом рассматривали в своих трудах такие отечественные и зарубежные ученые, как М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман, О.В. Рожнова, Ф.Ф. Ефимова, С.А. Чернявская, С.Ф. Голов, Э.С. Дружиловская, Г.Г. Кирейцев, С.А. Левицкая и др. Однако переход на российские стандарты, использование международных стандартов приводит к появлению новых важных проблем в сфере формирования финансовых результатов и их анализа.

Актуальность. При переходе на российские стандарты предприятия столкнулись с рядом проблем по определению финансовых результатов и отражению их в учете. Поэтому актуальными становятся вопросы по методике определения финансовых результатов в учетной и аналитической системе предприятия, решение которых влияет на укрепление его финансового и экономического положения.

Целью статьи является исследование проблемных вопросов анализа финансовых результатов предприятий.

Изложение основного материала исследования. Понимание сущности понятия «финансовый результат» – одна из главных предпосылок формирования соответствующих направлений его учета, контроля, анализа и возможности осуществления своевременного управленческого воздействия на отдельные его составляющие для повышения эффективности деятельности предприятий. Трактовка понятия «финансовый результат» всегда была неоднозначной, в том числе в историческом контексте. Экономическое содержание данного понятия зависит от задач, исследуемых в процессе хозяйственной деятельности организации,

от категории пользователя учетной информации, для которого проводилось определение финансового результата, от набора учетных методов и приемов, которыми располагает та или иная учетная система [1, с. 170].

Финансовый результат в современном понимании рассматривается как:

- изменение величины (прироста или уменьшения) собственного капитала;
- прибыль или убыток;
- изменение величины чистых активов предприятия;
- результат сопоставления доходов и расходов;
- дополнительная стоимость, созданная в процессе производства и осуществления операций финансово-кредитного характера;
- результат уставной деятельности предприятия (выручка минус затраты на производство и реализацию продукции);
- цена капитала и других производственных факторов [2].

По нашему мнению, наиболее полно раскрывает сущность финансовых результатов трактовка, предложенная Мелень Е.В.: финансовый результат как учетная категория определяется разницей между доходами и расходами или изменением величины (прирост или уменьшение) собственного капитала предприятия за определенное время, созданного в процессе уставной деятельности предприятия, за исключением изменения капитала за счет взносов или изъятия собственниками. Он является одним из источников для финансирования дальнейшего развития и текущей деятельности предприятия и основным критерием оценки ее эффективности [2, с. 1236].

Источником информации для проведения анализа является финансовая отчетность предприятия, а именно отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс. Здесь важно отметить роль грамотности и ответственности бухгалтеров за правильное и достоверное ведение учета, за своевременное предоставление информации для проведения анализа.

В отчете о финансовых результатах можно проследить, как последовательно формируется финансовый результат. В конечном итоге совокупный финансовый результат периода формируется как сумма чистой прибыли и результатов, не включаемых в чистую прибыль.

Алгоритм формирования совокупного финансового результата периода представлен на рис. 1.

Выручка (2110)				
-				
Себестоимость продаж (2120)				
=				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (2100)				
-				
Коммерческие расходы (2210)	+	Управленческие расходы (2220)		
=				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ (2200)				
+				
Доходы от участия в других организациях (2310)	+	Проценты к получению (2320)		
-				
Проценты к уплате (2330)				
+				
Прочие доходы (2340)				
-				
Прочие расходы (2350)				
=				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (2300)				
-				
Текущий налог на прибыль (2411)	+	Отложенный налог на прибыль (2412)	+	Прочее (2460)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (2400)				
+(-)				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
+(-)				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
+(-)				
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода				
=				
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА				

Рис. 1. Алгоритм формирования совокупного финансового результата периода

На начальном этапе необходимо правильно определить сумму выручки.

Следует отметить, что с 1 января 2023 г. все экономические субъекты ДНР должны осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством. Особенности ведения бухгалтерского учета на территориях новых субъектов РФ разъяснил Минфин в информационном письме от 16.12.2022 г. № ПЗ-15/2022 [3].

Поэтому уместным будет сравнение новых и действующих стандартов бухгалтерского учета.

Критерии признания выручки в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организаций» и стандартами ДНР приведены в табл. 1.

Таблица 1

Критерии признания выручки в соответствии с российскими стандартами и стандартами ДНР [4, 5]

П(С)БУ 15 «Доход»	ПБУ 9/99 «Доходы организации»
1) покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продукцию (товар, другой актив);	1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
2) предприятие не осуществляет в дальнейшем управление и контроль за реализованной продукцией (товарами, другими активами);	2) сумма выручки может быть определена;
3) сумма дохода (выручка) может быть достоверно определена;	3) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
4) есть уверенность, что в результате операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия, а расходы, связанные с этой операцией, могут быть достоверно определены	4) уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
	5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены

Как видим, подходы к признанию выручки в российской системе учета и в системе ДНР одинаковы.

В состав совокупного финансового результата, помимо чистой прибыли, включаются результат от переоценки внеоборотных активов и результат от прочих операций. В документе не дается разъяснений, какие операции следует отнести в эту группу.

В международном стандарте «Представление финансовой отчетности» дано четкое разъяснение, какие статьи доходов и расходов, которые не признаются в составе прибыли и убытка согласно требованиям других стандартов, включаются в состав прочего совокупного дохода [5].

Как видим, подходы к признанию выручки в российской системе учета и в системе ДНР одинаковы.

В состав совокупного финансового результата, помимо чистой прибыли, включаются результат от переоценки внеоборотных активов и результат от прочих операций. В документе не дается разъяснений, какие операции следует отнести в эту группу.

В международном стандарте «Представление финансовой отчетности» дано четкое разъяснение, какие статьи доходов и расходов, которые не признаются в составе прибыли и убытка согласно требованиям других стандартов, включаются в состав прочего совокупного дохода [6].

По нашему мнению, в российских нормативных документах необходимо четко определить критерии, при выполнении которых результат операции будет включен в состав совокупного финансового результата.

Ивановская А.В. предлагает следующие критерии, по которым результаты операций будут отнесены к прочим составляющим совокупного финансового результата периода: проведенная операция приводит к изменению собственного капитала организации; проведенная операция не является операцией с собственниками организации; проведенная операция не была учтена при формировании чистой прибыли [7, с. 11].

Анализ финансовых результатов в современном экономическом мире занимает одно из первых мест в деловой жизни предприятия. Главной целью анализа финансовых результатов предприятия является выявление основных факторов, влияющих на размер прибыли и определение резервов дальнейшего увеличения ее суммы.

Важно отметить, что не существует жестко заданной методики анализа финансовых результатов. Общепринятой считается методика, при которой на первом этапе проводят горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов, при этом используются абсолютные показатели, на втором – рассчитывают относительные показатели эффективности, такие, как рентабельность. Для более детальных расчетов может использоваться третий этап, на котором оценивается влияние отдельных факторов на финансовый результат. Причем факторный анализ может проводиться как по абсолютным значениям прибыли, так и по рентабельности.

Проанализируем финансовые результаты типичного для региона предприятия ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО». Данное предприятие занимается производством резиновых изделий, плит, листов, труб и профилей из пластмасс, возобновлением протектора резиновых шин и покрышек.

Для анализа возьмем данные годовой отчетности предприятия за три года. Результаты горизонтального анализа финансовых результатов представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Горизонтальный анализ финансовых результатов
ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО» за 2020-2022 гг.**

Показатель	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.	Отклонение (+,-) абсолютное		Темп прироста, %	
				2021г. к 2020г.	2022г. к 2021г.	2021г. к 2020г.	2022г. к 2021г.
Валовая прибыль (убыток)	11774	12158	14120	+384	+1962	+3,3	+16,1
Финансовый результат прибыль (убыток) от операционной деятельности	5340	5641	6780	+301	+1139	+5,6	+20,2
Финансовый результат (прибыль) до налогообложения	5340	5641	6780	+301	+1139	+5,6	+20,2
Чистый финансовый результат (прибыль)	4417	4695	5424	+278	+729	+6,3	+15,5

Прибыль от операционной деятельности показывает эффективность основного бизнеса. Мы видим, что все три анализируемых года были успешными для предприятия.

Предприятие в течение исследуемого периода получало прибыль, причем она увеличивалась: в 2021 г. на 5,6%, а в 2022 г. – на 20,2%. Также можно сделать вывод о том, что предприятие не получает больше никаких доходов, кроме как от операционной деятельности.

Результаты вертикального анализа финансовых результатов рассмотрим в табл. 3.

Таблица 3

Вертикальный анализ финансовых результатов
ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО» за 2020-2022 гг.

Показатель	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Валовая прибыль (убыток)	11774	23,2	12158	23,3	14120	25,8
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	5340	10,5	5641	10,8	6780	12,4
Чистый доход от реализации продукции	50816	100,0	52264	100,0	54830	100,0

В каждом рубле выручки от реализации продукции в 2020 г. было 23 копейки валовой прибыли и 10,5 копеек прибыли от операционной деятельности, в 2022 г. валовая прибыль и прибыль от операционной деятельности составляли уже соответственно 25,8 и 12,4 копейки на рубль выручки, что свидетельствует о повышении эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Следующим этапом является расчет относительных показателей – показателей рентабельности. Существует несколько видов рентабельности. Рассчитаем наиболее часто применяемые: рентабельность основной деятельности, рентабельность продаж и рентабельность собственного капитала (табл. 4).

Как видно из таблиц, предприятие работает рентабельно. Рентабельность основной деятельности составила 12,3, 12,6 и 13,2%, при этом ее темп прироста составил 2,4% в 2021 г. и 4,8% в 2022 г.

Также увеличилась рентабельность продаж – на 3,4% в 2021 г. и на 5,6% в 2022 г.

Приросты рентабельности собственного капитала составили 5,0 % и 13,1 % соответственно в 2021 и в 2022 гг.

Таким образом, все виды рентабельности имеют тенденцию к повышению.

Уровень и динамика рентабельности
ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО» за 2020-2022 гг.

Показатель	2020 г., %	2021 г., %	2022 г., %	Отклонение абсолютное (+,-)		Отклонение относительное (%)	
				2021 г. от 2020 г.	2022 г. от 2021г.	2021 г. от 2020г.	2022 г. от 2021г.
Рентабельность основной деятельности	12,3	12,6	13,2	0,3	0,6	2,4	4,8
Рентабельность продаж	8,7	9,0	9,5	0,3	0,5	3,4	5,6
Рентабельность собственного капитала	8,0	8,4	9,5	0,4	1,1	5,0	13,1

Все вышеперечисленное свидетельствует об успешной работе ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА И КО».

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В современных условиях роста конкуренции и предпринимательского риска растет необходимость в проведении качественного и всестороннего анализа финансовых результатов. Для этого, прежде всего, необходимо совершенствование содержания и структуры отчетности, максимально ориентированной на полное удовлетворение потребностей заинтересованных пользователей в доступном и понятном формате.

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет наглядно представить изменения, произошедшие в основных показателях и помочь руководителям предприятия принять решение в отношении того, каким образом продолжать свою деятельность.

Список использованных источников

1. Мехедова, Т. Н. Современные проблемы учета финансовых результатов деятельности предприятий / Т.Н. Мехедова, К.Ю. Фетисова // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. II Междунар. научно-практ. интернет-конф., 7-8 ноября 2018 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 170-172.

2. Мелень, Е. В. Исследование и анализ проблемных вопросов организации учета финансовых результатов / Е.В. Мелень, О.Д. Майструк // Экономика и общество. – 2017. – №.13. – С. 1385-1390.

3. О ведении бухгалтерского учета на территориях новых субъектов Российской Федерации: письмо Минфина РФ от 16.12.2022 № ПЗ-15/2022. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/document/?id_4=301085

4. Доход: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15, утвержденный приказом МФУ от 29.11.99 г. № 290, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99>

5. Доходы организации: Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12115839/>

6. Представление финансовой отчетности: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71323220/>

7. Ивановская, А. В. Совокупный финансовый результат периода: проблемы представления информации в финансовой отчетности / А.В. Ивановская, А.Р. Сафина, А.А. Солнцева // Финансы и учетная политика. – 2019. – № 5 (9). – С. 9-16.

УДК 658.14/.15:339.37

DOI

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАВЛОВА М.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные направления внутренней торговли Донецкой Народной Республики и дана оценка финансовым ресурсам предприятий розничной торговли и пути их оптимизации.

Ключевые слова: розничная торговля, диаграмма Чекановского, финансовые ресурсы, макроэкономические показатели